
PERFIL DAS INDÚSTRIAS DE LEITE PASTEURIZADO SOB FISCALIZAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Ciências Agrárias, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 06/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8323075

Ana Virgínia Marinho Silveira; Elizabeth Sampaio de Medeiros; Maria José Sena; Hilda Maria Lima Lins; Ludmilla Vicenzi; Raquel Araújo Vieira; Suzana Maria de Oliveira Guerra Costa; Daniel Dias da Silva; Natália Maria Menelau Pedrosa; Rinaldo Aparecido Mota.

RESUMO

Objetiva-se com esse estudo avaliar o perfil das indústrias de leite pasteurizado sob fiscalização federal e estadual no estado de Pernambuco. Utilizou-se, como base, entrevista semiestruturada contendo dados relacionados ao número de indústrias certificadas pelos Órgãos de Fiscalização do Estado de Pernambuco, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA e Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Pernambuco – ADAGRO/PE, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. Das 26 indústrias certificadas no ano base de 2012, 50,0% (13/26) estão localizadas no Agreste; 15,4% (4/26) no Sertão e 34,6% (9/26) na Zona da Mata. A região Agreste apresentou o maior número de usinas de beneficiamento com certificações. Verifica-se pronunciada e ampla redução de indústrias certificadas no triênio 2013- 2015. Devido à possibilidade de migração de certificação, sugere-

se o monitoramento periódico das indústrias, devido à importância econômica e na saúde pública no Estado de Pernambuco.

Palavras-chave: Inspeção Federal, Inspeção Estadual, laticínios.

ABSTRACT

The objective of this study is to evaluate the profile of pasteurized milk industries under federal and state supervision in the state of Pernambuco. A semi-structured interview containing data related to the number of industries certified by the Inspection Bodies of the State of Pernambuco, the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply – MAPA and the Agricultural Defense Agency of the State of Pernambuco – ADAGRO/PE, in the years 2012, 2013, 2014 and 2015 were used. Of the 26 industries certified in the base year of 2012, 50.0% (13/26) are located in Agreste; 15.4% (4/26) in the Sertão and 34.6% (9/26) in the Zona da Mata. The Agreste region had the largest number of processing plants with certifications. There is a pronounced and broad reduction of certified industries in the triennium 2013-2015. Due to the possibility of certification migration, periodic monitoring of industries is suggested, due to the economic and public health importance in the State of Pernambuco.

Keywords: Federal Inspection, State Inspection, dairy products.

INTRODUÇÃO

Os gêneros alimentícios de origem animal podem apresentar riscos específicos para a saúde humana. Na saúde pública, essas regras contêm princípios comuns relacionados em particular com as responsabilidades dos fabricantes e das autoridades competentes, com os requisitos estruturais, operacionais e de higiene que devem ser cumpridos nos estabelecimentos, com os processos de aprovação dos estabelecimentos e com as condições de armazenagem e transporte e a marcação de salubridade dos produtos. (1CE, 2013)

De acordo com o Agravo de Instrumento nº: AG 5875 SC XXXXX-0 do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, a fiscalização e análise do leite nas fábricas são

feitas por técnicos sanitários do Ministério da Agricultura e das secretarias estaduais, por meio do Serviço de Inspeção Federal – SIF e do Serviço de Inspeção Estadual – SIE. A competência para tal está prevista na letra “a” do art. 4º da L 1.280/1950. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, atua na fiscalização do produto no comércio, “nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas”, conforme letra “d” do art. 4º da L 1.280/1950, investigando a presença ou não de desvio de qualidade. Sua atuação se concretiza, na prática, pela apreensão e liberação dos lotes dos produtos disponibilizados pelos fabricantes para venda no comércio. (²PORTO ALEGRE, 2008)

As atividades executadas pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SIPOA) têm por objetivo o controle higiênico-sanitário dos produtos de origem animal, visando proteção à saúde dos consumidores pela oferta de produtos que atendam aos requisitos de inocuidade e qualidade. (³BRASIL, 2012)

A qualidade e a segurança do alimento são uma das maiores preocupações mundiais, tanto que países e blocos comerciais têm criado legislações especiais para proteger os consumidores, que, a cada dia, desejam saber a qualidade do que compram e quem, onde e como se produziu. Também, buscam informações se o meio ambiente foi respeitado, se há ética na atividade geradora do produto e, sobretudo, se não há prejuízos à saúde. Essa tendência delinea um novo perfil de consumo, no qual as normas técnicas e outros mecanismos associados, com a certificação, passam a ser peça central das discussões de acesso a mercados. (⁴MILAN et al., 2007)

Este estudo foi realizado para diagnosticar a certificação das indústrias de laticínios de Pernambuco. Tendo como objetivo avaliar o perfil das usinas de beneficiamento de leite sob fiscalização Federal e Estadual em Pernambuco, Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma entrevista semiestruturada para repasse dos dados realizado na Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e

Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Pernambuco – ADAGRO-PE. Foram analisados os dados referentes ao número de usinas de beneficiamento do leite sob Serviço de Inspeção Federal (SIF) e Estadual (SIE) registradas no período compreendido entre 2012 e 2015 em Pernambuco – Brasil. Os dados foram agrupados por mesorregiões do Estado (Figura 1). Empregou-se a estatística descritiva com distribuição de frequências para as variáveis qualitativas consideradas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 26 indústrias certificadas, 50,0% (13/26) estão localizadas no Agreste; 34,6% (9/26) na Zona da Mata e 15,4% (4/26) no Sertão, sendo a região Agreste com a maior concentração de indústrias certificadas. Corroborando com este estudo, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (⁵AD- DIPER, 2014), indica que a distribuição geográfica da produção leiteira pernambucana aponta o Agreste como sendo a principal Mesorregião produtora, respondendo por 73% da produção estadual.

Figura 1 – Distribuição geográfica das usinas de beneficiamento de leite, por Mesorregião do Estado de Pernambuco, Brasil, no ano de 2014.

Distribuição Geográfica das Indústrias Detentoras de SIE e SIF no Estado de Pernambuco

Fonte: o autor

O Sertão Pernambucano é considerado uma área de elevada produção de leite, porém com o menor percentual de indústrias certificadas 15,4% (4/26). Em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, a Região Nordeste apresentou, em 2012, o menor percentual do leite sob inspeção, em relação ao total do leite produzido (apenas 30,7%). Isto significa que aproximadamente 70% do que é produzido na região são consumidos de forma in natura. Considerando que este percentual já foi menor (em 1997 era de 23,3%), pode-se afirmar que a região vem gradualmente apresentando evolução no processo de industrialização. (SEBRAE, 2013)

Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal e Pesquisa Trimestral do Leite do IBGE, o parque industrial instalado na Região Nordeste ainda é muito restrito. Isto se comprova pelo baixo percentual do leite que é produzido na região e que é captado e processado pelas indústrias, significando apenas 30,7% do total (IBGE, 2012).

Corroborando com estes resultados, (⁸REIS FILHO), 2013, cita que, de um modo geral, o nível de industrialização nos Estados da Região Nordeste é muito baixo. Destes, os mais críticos acontecem no Piauí e no Maranhão, onde o total do leite captado representa, respectivamente, 13,2% e 16,6% do total do leite produzido. O maior percentual acontece nos Estados do Ceará, com 48,6% e Alagoas com 43,9%. Bahia e Pernambuco, que ocupam a primeira e a segunda colocação na região em produção de leite, destinam, respectivamente, apenas 30,8% e 27,9% desse leite para as indústrias de laticínios.

Segundo estudo realizado em 2005 pelo órgão de fiscalização SIPA/MS e IAGRO, o número de estabelecimentos existentes no Estado de Mato Grosso do Sul são 76 unidades de laticínios e usinas de beneficiamento ativas. Destes, 60,5% (46/76) são inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Estadual – SIE e 39,5% (30/76) unidades são inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Federal – SIF (⁹PUGA, 2008). Esses dados corroboram com os resultados encontrados neste estudo, no qual se observou uma maior concentração de indústrias certificadas com o SIE, o que demonstra uma maior comercialização dentro do estado. Tal resultado tem relevância por indicar que em ambos os Estados da Federação, um número elevado de empresas podem potencialmente migrar para a Inspeção Federal e assim, proporcionar uma ampliação sustentável do setor, desde que medidas e ações complementares sejam adotadas.

Conforme a Tabela 1, entre os anos de 2012 e 2015 houve uma diminuição de 78,9% das indústrias certificadas pelo Serviço de Inspeção Estadual em Pernambuco. Os principais motivos para que ocorresse o cancelamento do registro pelo SIE foram o não atendimento às normas higiênico-sanitárias e tecnológicas; a necessidade de reforma parcial ou total não atendida e o efeito da seca que atingiu Pernambuco em 2013, afetando gravemente a produção de leite no Estado.

Tabela 1: Evolução temporal da Certificação Estadual e Federal no Estado de Pernambuco, no período de 2012 e 2015.

Tabela 1 (*) Em relação a 2012.

Certificação	2012	2013	2014	2015	% Redução (*)
SIE	19	5	4	4	78,9%
SIF	7	6	6	5	28,6%
TOTAL	26	11	10	9	65,4%

Fonte: o autor

Dados da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco apontam neste período para uma redução de quase 70% na produção da bacia leiteira, formada por 14 municípios, com prejuízo mensal estimado em R\$ 36 milhões. Antes da estiagem, o Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Pernambuco contabilizava a produção de 2,3 milhões de litros por dia e, em 2015, apenas 830 mil litros são produzidos diariamente. A queda afeta principalmente os criadores que presenciam a morte do rebanho com a falta de chuvas no interior pernambucano. (¹⁰ADAGRO, 2013).

O Estado de Pernambuco apresenta cenário de seca prolongada que vem assolando a região Nordeste desde 2012 e já é apontada como a seca mais grave em décadas. Tal cenário tem impactado severamente a economia da Região, reduzindo sua produção Agropecuária. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, verifica-se que no período de 2013 a 2015 a maior parte das mesorregiões do Estado apresentaram cenários pluviométricos muito secos a secos, conforme os totais mensais de chuva observados na rede pluviométrica do Estado.

CONCLUSÃO

Devido à possibilidade de migração de certificação, sugere-se o contínuo monitoramento das indústrias certificadas pelos órgãos de fiscalização, para que ações conjuntas possam contribuir para o desenvolvimento das indústrias de pequeno e médio porte, retirando-as da clandestinidade e proporcionando ampliação do comércio para fora dos limites dos municipais, estaduais e federais, e também nortear as ações governamentais no setor agropecuário.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e ADAGRO-PE pelo apoio no desenvolvimento deste estudo.

REFERÊNCIAS

[1] (CE) REGULAMENTO N.º 853/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU. **Estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.** Bruxelas: Comissão Europeia, 2013.

[2] PORTO ALEGRE. Tribunal Regional Federal-TRF-4. **ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DO LEITE NAS FÁBRICAS. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DAS SECRETARIAS ESTADUAIS. ANVISA.** TRF-4 – AG: 5875 SC XXXXX-0 Relator: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 03/06/2008, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 25/06/2008). Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-4/1304340>. Acesso em: 25 ago. 2023.

[3] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. **Plano Nacional de Controle de Resíduos em produtos de origem animal.** Diário Oficial da União de 25 de maio de 2012. Brasília – Brasil.

[4] MILAN, M.; ZEN, S.D.E.; MIRANDA, S.H.G.; COSTA, E.J.C.; PINAZZA, L.A. (Ed.) **Sistema de Qualidade nas Cadeias Agroindustriais.** São Paulo, 2007.

[5] AD DIPER. **Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.** Panorama Pernambuco, n 3, ANO 1, Dez. 2014.

[6] SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco. **Cenários para o leite e derivados na Região Nordeste em 2020** – Recife: Sebrae, 2013.

[7] IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, **Censo Agropecuário**, 2012.

[8] REIS FILHO, R.J.C. **Cenário para o leite e derivados na região Nordeste em 2020**. Recife/PE. Sebrae, 2013. 154 p.

[9] PUGA, L.C.H.P., 1975 – **Serviço de Inspeção Estadual de produtos de origem animal: uma visão pela Coordenadoria Regional de Juiz de Fora – MG- Viçosa**, 2008.

[10] ADAGRO – PE .Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco. **Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Pernambuco. (Sindileite)**, 2013.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil